

CREDO DAT DASTURIGA TEODALIT SYOMKASI MA'LUMOTLARINI KIRITISH VA UNI AUTO CADDASTURIGA EKSPORT QILISH

Xudoyqulov Shoxruz Shuxrat o'g'li

“Geomatika muhandisligi” kafedrası o'qıtuvchısı (SamDAQU)

Hamzayev Saidakbar Saidmusoyevich

“Dempfer”MCHJ geodeziya bo'limi mudiri

Annotatsiya. Teodolit yordamida olingan s'jomka natijalarini Credo Dat dasturida bajarish jarayoni. Ma'lumotlarni tahlil qilish Credo DAT turli xil ma'lumotlarni uslubga mos ravishda tahlil qilish imkoniyatini beradi. Binolar va infrastruktura ma'lumotlarini samarali qayta ishlaydi. CREDO DAT - muhandis-geodezik ishlarni kameral qayta ishlash tizimi. CREDO-DAT 3.0-topografik ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashni ta'minlaydigan tizim. Qo'shimcha vazifasi: ZEMPLAN-er uchastkalari maydonlarini hisoblash, yerlarni qayd qilishda matn va grafik hujjatlarni tuzish va ularni pechatga chiqarish uchun dastur; TRANSKOR - geomarkaziy, geodezik, to'g'ri burchakli koordinatlarni qaytadan tuzish; ASTRO - astronomik azimut ma'lumotlarini qayta ishlash mumkin.

Kalet so'zlar: Credo Dat, relef, punkt, rekognosirovka, marka, grunt, , deformatsiya, masshtab fundamental reper.

Teodolit yordamida olingan s'jomka natijalarini Credo Dat dasturida bajarish jarayoni. Ishchi oynadan Credo Dat ni, ya'ni dasturni ishga tushirish uchun, ishchi oynadagi ustiga sichqonchani chap tugmasini ikki marta bosish yoki o'ng tugmasini bosib kontekstli menyudan Otkrit` tugmasini bosish orqali ishchi xolatga tushiramiz. Dasturni ishchi holatga tushirganimizdan so'ng, Fayl menyusidan Sozdat` tugmasidan Proekt Ctrl+N ni bosamiz va teodolitdan olingan sanoqlarni kiritamiz. Buning uchun Imya katakchasiga birinchi stantsiyani S1 va teodolitni shimolga qaratib olgan nuqtamizni 101 deb nomini yozamiz. Masalan, S1 va 101 ning X,Y koordinatalarini va N balandliklarini

kiritamiz (1-rasm).

Имя	X	Y	Тип XY	Статус XY	H	Тип H	Статус H	Принадл. рел
C1	1600,000	-2890,080	Исходный	Уравненный	688,020	Исходный	Уравненный	Рельефный
101	1700,000	-2890,080	Исходный	Уравненный	688,020	Исходный	Уравненный	Рельефный

1-rasm

Shundan keyin shu qatordan tanlab, Taxeometriyaga belgi qo'yamiz va Stantsiya katakchasiga S1 ning, hamda 101 ni ma'lumotlarini birinchi jadvalga 2-rasmdagidek kiritamiz.

Станция	Hi	Место нул	Инструмент	X	Y	H
C1	1,500	1°00'00,00"	Default	1600,000	-2890,080	688,020

2-rasm

Станция	Hi	Место нул	Инструмент	X	Y	H
C1	1,500	1°00'00,00"	Default	1600,000	-2890,080	688,020
101	1,500	1°00'00,00"	Default	1700,000	-2890,080	688,020

2.1-rasm

Bunda Hi – asbob va reyka balandligi.

Shundan so'ng ekranda hosil bo'lgan pastki, ya'ni ikkinchi jadvalga S1 dan turib kerakli nuqtalardan olingan sanoqlarni Sel' yacheykasiga teodolit s'yomkasini kiritishni boshlaymiz.

Shimolga qaratilgan nuqta 101 yozilgan qatorning gorizontal va vertikal stumlariga 00 kiritib, s'yomka jarayonida olingan nuqtalarni gorizontal, vertikal, masofa (Rastoyaniya) va Ny reyka balandligi stumlariga sanoqlarni kiritamiz (3-rasm).

Цель	Круг	Гор. лимб	Верт. лимб	Превышен.	Расст.	Hv	Метод определ.	X	Y	H	Принадл.г
101	Лево	0°00'00,00"	1°00'00,00"			1,500	Горизонтальное г	1700,000	-2890,080	688,020	Рельефный
1	Лево	139°30'00,00"			12,200	1,500	Горизонтальное г	1590,723	-2882,157		Рельефный
2	Лево	132°05'00,00"			8,100	1,500	Горизонтальное г	1594,571	-2884,068		Рельефный
3	Лево	72°25'00,00"			24,000	1,500	Горизонтальное г	1607,250	-2867,201		Рельефный
4	Лево	79°40'00,00"			26,400	1,500	Горизонтальное г	1604,735	-2864,108		Рельефный
5	Лево	76°50'00,00"			29,000	1,500	Горизонтальное г	1606,606	-2861,842		Рельефный
6	Лево	76°05'00,00"			30,000	1,500	Горизонтальное г	1607,215	-2860,961		Рельефный
7	Лево	69°51'00,00"			32,000	1,500	Горизонтальное г	1611,023	-2860,039		Рельефный
8	Лево	33°00'00,00"			19,000	1,500	Горизонтальное г	1615,935	-2879,732		Рельефный
9	Лево	358°00'00,00"			7,500	1,500	Горизонтальное г	1607,495	-2890,342		Рельефный
10	Лево	42°49'00,00"			4,500	1,500	Горизонтальное г	1603,301	-2867,022		Рельефный
11	Лево	234°20'00,00"			8,400	1,500	Горизонтальное г	1595,102	-2896,904		Рельефный
12	Лево	166°21'00,00"			8,400	1,500	Горизонтальное г	1591,837	-2868,098		Рельефный
13	Лево	157°15'00,00"			12,800	1,500	Горизонтальное г	1588,196	-2885,130		Рельефный
14	Лево	153°35'00,00"			12,500	1,500	Горизонтальное г	1588,805	-2884,519		Рельефный
C2	Лево	142°40'00,00"	1°10'00,00"		25,000	1,500	Горизонтальное г	1580,122	-2874,919	687,511	Рельефный

3-rasm

Credo Dat dasturi ishchi oynasining o'ng tomoni ekraniga sichqonchanning o'ng tugmasini bosamiz, hosil bo'lgan kontekstli menyudan Pokazat` vse tugmasini bosamiz (4-rasm. A) va yana sichqoncha o'ng tugmasini bir marta bosish orqali ushbu menyudan Svoystva proekta buyrug'ini ishga tushiramiz(4-rasm. V).

Xosil bo'lgan oynadan Masshtab s'yomki ni 1:500 masshtabga keltirib, OK tugmasini bosamiz (5-rasm.), natijada dasturning o'ng tomonidagi oynada s'yomka qilingan nuqtalar tasvirlanadi (6-rasm).

4-rasm

A)
5-rasm.

B)
6-rasm.

S1 nuqtalaridan olingan sanoqlarni kiritib bo'lgandan so'ng S2 ya'ni ikkinchi stantsiyaga o'tish uchun, tugmachasini ishga tushiramiz va Imya katakchasiga S1 va 101 dan pastki qatorga ikkinchi stantsiyaning nomini S2 deb yozamiz hamda S2 ning qiymatlarini ushbu dastur Credo Dat ning 2-jadvalida berilgan X,Y koordinata va N balandliklarini kiritamiz (7-rasm).

	Имя	X	Y	Тип XY	Статус XY	H	Тип H	Статус H	Принадл. рельефный
<input type="checkbox"/>	C1	1600,000	-2890,080	Исходный	Уравненный	688,020	Исходный	Уравненный	Рельефный
<input type="checkbox"/>	101	1700,000	-2890,080	Исходный	Уравненный	688,020	Исходный	Уравненный	Рельефный
<input type="checkbox"/>	C2	1580,122	-2874,919	Исходный	Уравненный	687,511	Исходный	Уравненный	Рельефный

7-rasm.

Shundan keyin tanlab, Stantsiya katakchasiga S1 va 101 dan pastki qatorga S2 ni, Ni asbob balandligini dasturning birinchi jadvaliga 8-rasmdagidek kiritamiz.

	Станция	Hi	Место нул	Инструмен	X	Y	H
<input type="checkbox"/>	C1	1,500	°00'00,00"	Default	1600,000	-2890,080	688,020
<input type="checkbox"/>	101	1,500	°00'00,00"	Default	1700,000	-2890,080	688,020
<input type="checkbox"/>	C2	1,500	°00'00,00"	Default	1580,122	-2874,919	687,511

8-rasm.

Shundan so‘ng ekranda hosil bo‘lgan pastki, ya'ni ikkinchi jadvalga Sel` yacheykasining birinchi qatoriga S2 dan turib S1 ning s'yomkaga olingan sanoqlarini kiritamiz va keyingi qatorlarga teodolit s'yomkasini, s'yomka jarayonida olingan nuqtalarni gorizontal, vertikal, masofa (Rastoyaniya) va Ny reyka balandligi stumlariga sanoqlarni kiritamiz. S2 dan turib s'yomkaga olingan oxirgi nuqtadan so‘ng uchinchi stantsiyaning sanoqlarini kiritib, X,Y va N larini ko‘chirib olamiz (9-rasm). Uchinchi stantsiyaning nomini S3 deb kiritamiz.

	Цель	Круг	Гор. лимб	Верт. лимб	Превышен.	Расст.	Нв	Метод определ.	X	Y	N	Принадл.
<input type="checkbox"/>	S1	Лево	241°05'00,00"	-1°10'00,00"		25,000	1,500	Горизонтальное г	1600,000	-2890,080	688,020	Рельефный
<input type="checkbox"/>	15	Лево	252°35'00,00"			5,500	1,500	Горизонтальное г	1585,072	-2877,316		Рельефный
<input type="checkbox"/>	16	Лево	314°00'00,00"			19,500	1,500	Горизонтальное г	1595,981	-2863,572		Рельефный
<input type="checkbox"/>	17	Лево	350°10'00,00"			20,000	1,500	Горизонтальное г	1586,385	-2855,925		Рельефный
<input type="checkbox"/>	18	Лево	9°27'00,00"			23,500	1,500	Горизонтальное г	1579,698	-2851,423		Рельефный
<input type="checkbox"/>	19	Лево	15°23'00,00"			21,000	1,500	Горизонтальное г	1577,575	-2854,074		Рельефный
<input type="checkbox"/>	20	Лево	16°10'00,00"			20,000	1,500	Горизонтальное г	1577,425	-2855,102		Рельефный
<input type="checkbox"/>	21	Лево	324°53'00,00"			13,500	1,500	Горизонтальное г	1589,420	-2865,132		Рельефный
<input type="checkbox"/>	22	Лево	322°30'00,00"			7,500	1,500	Горизонтальное г	1585,509	-2869,701		Рельефный
<input type="checkbox"/>	23	Лево	313°35'00,00"			3,300	1,500	Горизонтальное г	1582,820	-2873,018		Рельефный
<input type="checkbox"/>	24	Лево	18°55'00,00"			5,000	1,500	Горизонтальное г	1579,211	-2870,003		Рельефный
<input type="checkbox"/>	25	Лево	1°14'00,00"			8,000	1,500	Горизонтальное г	1581,122	-2866,982		Рельефный
<input type="checkbox"/>	26	Лево	4°10'00,00"			10,000	1,500	Горизонтальное г	1580,863	-2864,946		Рельефный
<input type="checkbox"/>	27	Лево	353°12'00,00"			10,700	1,500	Горизонтальное г	1582,930	-2864,594		Рельефный
<input type="checkbox"/>	28	Лево	26°11'00,00"			18,000	1,500	Горизонтальное г	1574,629	-2857,778		Рельефный
<input type="checkbox"/>	S3	Лево	14°14'00,00"	-1°32'00,00"		24,400	1,500	Горизонтальное г	1577,649	-2850,645	676,885	Рельефный

9-rasm.

Oxirgi bosqichda s'yomka natijalarini kiritib bo‘lgandan so‘ng ekranning yuqori qismidan Fayl menyusiga kirib, Soxranit` yoki ushbu tugmacha yordamida faylga biror nom bilan faylni saqlaymiz va yana Fayl menyusiga kirib Eksport tugmasidan AutoCAD (DXF)buyrug‘ini tanlaymiz (10-rasm).

10-rasm.

Hosil bo‘lgan oynadan export tugmasini bosamiz, yana hosil bo‘lgan oynaning pastki qismiga Fayl nomini kiritib, save tugmasini bosamiz. Shu bilan Credo Dat dasturda bajariladigan bosqichlar yakunlanadi(11-rasm).

11-rasm.

Adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-4947-son Farmoni. 2017 yil 7 fevral.
2. П.И.Поспелов и др. «Основы автоматизированного проектирования автомобильных дорог. (на базе программного комплекса КРЕДО)». М. СП «Кредо-Диалог»: 2007. 340 с.
3. В.И.Пуркин. «Основы автоматизированного проектирования автомобильных дорог». М.МАДИ: 2000. 168 с.
4. КРЕДО. Проектирование автомобильных дорог. КАД-КРЕДО. Минск. 2000 г. Книга1.